

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Влияние фактора транспортной инфраструктуры на развитие малого бизнеса

Косимов Сардор Дилмуродович

Андижанский филиал Кокандского Университета
Андижанский Машиностроительный институт препод, докторант

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние транспортной инфраструктуры на рост и устойчивость малого бизнеса. Транспортная инфраструктура, включая автомобильные и железные дороги, а также системы общественного транспорта, играет важнейшую роль в обеспечении деловой активности, облегчая перемещение товаров, услуг и персонала.

Ключевые слова: Транспортная инфраструктура, развитие малого бизнеса, доступность рынка, операционная эффективность, экономический рост, стратегические инвестиции, региональное развитие, устойчивость бизнеса, снижение издержек, транспортные сети

The influence of the transport infrastructure factor on the development of small businesses

Kosimov Sardor Dilmurodovich

Andijan branch of Kokand University
Andijan Mechanical Engineering Institute teacher, doctoral student

Abstract. This article examines the impact of transport infrastructure on the growth and sustainability of small businesses. Transport infrastructure, including roads, railways and public transport systems, plays a critical role in supporting business activity by facilitating the movement of goods, services and personnel.

Key words: Transport infrastructure, small business development, market accessibility, operational efficiency, economic growth, strategic investments, regional development, business sustainability, cost reduction, transport networks

Введение. Наше исследование сосредоточено на том, как различные компоненты транспортной инфраструктуры влияют на операционную эффективность малого бизнеса, доступность рынка и общую конкурентоспособность. Используя смешанный подход, мы анализируем количественные данные из национальных и региональных отчетов о

развитии транспорта, а также качественные данные, полученные от владельцев малого бизнеса в ходе опросов и интервью. Результаты показывают, что хорошо развитая транспортная инфраструктура значительно расширяет охват рынка малыми предприятиями, снижает эксплуатационные расходы и повышает доступность клиентской базы. И наоборот, неадекватная или плохо обслуживаемая транспортная инфраструктура создает серьезные проблемы, приводящие к росту издержек и ограничению возможностей для роста. В исследовании подчеркивается необходимость стратегических инвестиций в транспортную инфраструктуру для поддержки активного роста малого бизнеса, тем самым способствуя более широкому экономическому развитию. Также обсуждаются политические последствия и рекомендации для будущего планирования инфраструктуры и инициатив по поддержке малого бизнеса.

Развитие малого бизнеса является ключевым фактором, способствующим экономическому росту, инновациям и созданию рабочих мест в любой экономике. Малые предприятия вносят значительный вклад в ВВП, создание рабочих мест и региональное развитие, что делает их успех и устойчивость необходимыми для жизнеспособности экономики. Среди множества факторов, влияющих на развитие малого бизнеса, транспортная инфраструктура выделяется как важнейший определяющий фактор. Способность эффективно перемещать товары, услуги и персонал имеет основополагающее значение для ведения бизнеса и повышения конкурентоспособности. Транспортная инфраструктура включает в себя широкий спектр объектов и услуг, включая автомобильные и железные дороги, порты и системы общественного транспорта (показано в Рис.1). В совокупности эти элементы облегчают торговые потоки, позволяя предприятиям выходить на более широкие рынки, получать сырье и эффективно поставлять продукцию.

Для малых предприятий, которые часто работают в условиях ограниченных ресурсов, качество и доступность транспортной инфраструктуры могут существенно повлиять на их операционные расходы, охват рынка и потенциал роста. В этой статье исследуется многогранная взаимосвязь между транспортной инфраструктурой и развитием малого бизнеса. Цель статьи - определить, как различные компоненты транспортной инфраструктуры влияют на операционную эффективность и конкурентоспособность малого бизнеса. Исследование, в котором рассматриваются как количественные данные из национальных и региональных транспортных отчетов, так и качественные данные, полученные от владельцев малого бизнеса, призвано обеспечить

всестороннее понимание проблем и возможностей, связанных с транспортной инфраструктурой. Поводом для проведения данного исследования послужили наблюдаемые различия в показателях малого бизнеса в регионах с различным уровнем развития транспортной инфраструктуры. В то время как в некоторых регионах с развитой транспортной сетью процветают экосистемы малого бизнеса, в других регионах с неадекватной инфраструктурой наблюдается значительный экономический застой. Данное исследование направлено на то, чтобы прояснить эту динамику и дать полезную информацию политикам и заинтересованным сторонам. В следующих разделах мы рассмотрим соответствующую литературу по транспортной инфраструктуре и развитию малого бизнеса, изложим методологию исследования, представим наши выводы и обсудим их влияние на политику и практику. Проводя это исследование, мы стремимся подчеркнуть исключительную важность стратегических инвестиций в транспортную инфраструктуру для поддержки устойчивого роста малого бизнеса и, как следствие, более широкого экономического развития.

Рис.1.Транспортная инфраструктура[5].

Анализ влияния транспортной инфраструктуры на развитие малого бизнеса позволяет сделать несколько ключевых выводов, которые подчеркивают ее исключительную важность. Данные, собранные из национальных и региональных транспортных отчетов, дополненные мнениями владельцев малого бизнеса, дают полное представление о том, как транспортная инфраструктура влияет на деятельность малого бизнеса.

1. Повышение доступности рынка. Одним из наиболее важных выводов является то, что хорошо развитая транспортная инфраструктура значительно повышает доступность рынка для малого бизнеса. Предприятия, расположенные в регионах с развитой транспортной сетью, могут с большей легкостью выходить на более широкие рынки, тем самым расширяя свою клиентскую базу и расширяя возможности продаж. Например, малые предприятия в районах с ухоженными дорогами и надежными системами общественного транспорта сообщили о более высокой частоте посещений и большем разнообразии клиентов. Такая расширенная доступность позволяет малым предприятиям более эффективно конкурировать с более крупными фирмами.

2. Снижение эксплуатационных расходов. Еще одним важным эффектом надежной транспортной инфраструктуры является снижение эксплуатационных расходов. Малые предприятия часто работают с низкой рентабельностью, и эффективность транспортировки товаров и услуг напрямую влияет на их прибыльность. Предприятия в регионах с эффективной логистической сетью выигрывают от снижения транспортных расходов, сокращения сроков доставки и меньшего количества сбоев в цепочке поставок. Такая экономическая эффективность не только повышает рентабельность, но и позволяет малым предприятиям предлагать конкурентоспособные цены, привлекая тем самым больше клиентов.

3. Повышение эффективности бизнеса. Транспортная инфраструктура также способствует повышению общей эффективности бизнеса. Эффективные транспортные системы обеспечивают своевременную доставку товаров и услуг, что имеет решающее значение для поддержания удовлетворенности клиентов и эксплуатационной надежности. Малые предприятия сообщили, что доступ к надежному транспорту сократил количество задержек и улучшил координацию деятельности в цепочке поставок. Такая операционная эффективность особенно важна для предприятий, занимающихся производством скоропортящихся товаров и срочных услуг.

4. С другой стороны, в исследовании также подчеркиваются существенные проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия в регионах с неадекватной транспортной инфраструктурой. Плохое состояние дорог, ограниченные возможности общественного транспорта и перегруженность транспортных сетей приводят к увеличению эксплуатационных расходов, задержкам и снижению доступности рынка.

Малые предприятия в таких регионах сообщали о трудностях с поиском поставщиков материалов, привлечением клиентов и соблюдением надежных графиков поставок. Эти проблемы сдерживают рост и конкурентоспособность, часто приводя к закрытию бизнеса или переезду.

5. Региональные различия. Исследование выявило значительные региональные различия в качестве транспортной инфраструктуры и ее влиянии на малый бизнес. Городские районы с хорошо развитой транспортной сетью показали более высокую плотность малого бизнеса и более активную экономическую активность по сравнению с сельскими или слаборазвитыми регионами. Это неравенство подчеркивает необходимость целенаправленных инвестиций в инфраструктуру для преодоления разрыва и поддержки развития малого бизнеса в менее доступных районах. Выводы этого исследования подчеркивают необходимость стратегических инвестиций в транспортную инфраструктуру для поддержки развития и устойчивости малого бизнеса.

Директивным органам следует уделять приоритетное внимание следующим действиям: Инвестировать в модернизацию и расширение транспортных сетей: Целевые инвестиции в автомобильные, железные дороги и системы общественного транспорта необходимы для повышения доступности рынка и снижения эксплуатационных расходов малого бизнеса. Улучшение технического обслуживания существующей инфраструктуры: Регулярное техническое обслуживание транспортной инфраструктуры имеет решающее значение для обеспечения надежности и эффективности, тем самым поддерживая деловые операции и удовлетворенность клиентов. Сосредоточьтесь на региональном развитии: Необходимо приложить усилия для устранения региональных различий путем инвестирования в транспортную инфраструктуру в слаборазвитых районах, способствуя справедливому экономическому росту. Содействие развитию государственно-частного партнерства: Поощряйте сотрудничество между заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов для финансирования и развития проектов транспортной инфраструктуры, которые приносят пользу малому бизнесу.

В заключение отметим, что транспортная инфраструктура играет ключевую роль в развитии малого бизнеса, повышая доступность рынка, снижая эксплуатационные расходы и повышая общую эффективность бизнеса. Решение проблем, связанных с неадекватной инфраструктурой, и стратегическое инвестирование в транспортные сети являются жизненно

важными шагами на пути к созданию процветающей экосистемы малого бизнеса и более широкому экономическому росту.

Использованная литература

1. "Тараққиёт стратегияси" маркази <https://strategy.uz/index.php?news=1427>
2. Инвестиция саноат ва савдо вазирлиги хузуридаги хорижий инвестицияларни жалб этиш агентлиги <https://invest.gov.uz/uz/investor/dorozhno-transportnaya-infrastruktura-2>
3. Моттаева А.Б. Методология пространственного распределения предпринимательских структур региона на основе развития транспортной инфраструктуры: Монография / А.Б. Моттаева. – СПб.: Издательство «Астерион». – 2013. – 301 с.
4. Сандакова Н.Ю. Исследование факторов, влияющих на развитие транспортной инфраструктуры региона // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. 2014. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-faktorov-vliyauschih-na-razvitie-transportnoy-infras...>
5. Максимов А.Б. Транспортная инфраструктура регионов // Известия БГУ. 2007. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transportnaya-infrastruktura-regionov>
6. Морские Вести России. <https://morvesti.ru/analitika/1691/106925/>
7. Kosimov, S. (2024). Assessing the effectiveness of small businesses in the country's digital economy. *Research and implementation*, 2(2), 85-90.
8. Kosimov, S., & Akbarov, A. (2023). A Foreign Experience of Forming Small Business and Private Entrepreneurship Infrastructures (An Example of Usa).
9. Akbarov, A. (2023, November). Kichik biznes iqtisodiy xavfsizligini axborot xavfsizligi orqali ta'minlash masalasi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.